

РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА МОЛОДЕЖИ

¹Крамской Сергей Иванович, ²Амельченко Ирина Анатольевна

¹sport.kafedra@yandex.ru

кандидат социологических наук, заведующий
кафедрой физического воспитания и спорта, профессор

²amelchenko67@bk.ru

кандидат биологических наук, доцент кафедры
физического воспитания и спорта
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова, г. Белгород, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12672664>

Изучение социально-психологических характеристик ресурсного потенциала молодежи, занимающейся физической культурой и спортом в системе рыночных отношений представляет теоретический и практический интерес. Основной задачей является формирование социально активной личности, которой присущи истинные ценностные ориентиры, образованность, разносторонне развитые способности. Молодежь является специфической возрастной группой, которая находится в процессе активного профессионального, социального становления, формирования мировоззрения. Существует потребность в решении проблемы, связанной с обеспечением адаптации молодежи к самостоятельной жизни в условиях нестабильного, быстро меняющегося социума. По большей части воспитание определенного стереотипа поведения происходит именно в молодости.

На становление человека как личности и развитие межличностных отношений существенное влияние оказывают занятия физической культурой и спортом. Социализация в данном контексте выражается в формировании ценностных ориентаций, модели поведения, компетентности личности,

изменении отношения к окружающей среде [2]. Занятия физической культурой и спортом являются одним из механизмов интеграции человека в социальную среду, дисциплинируют, учат работать над собой, справляться с внешними трудностями, помогают молодому человеку приобрести ценный жизненный опыт.

Задачей процесса обучения в вузе является не только освоение профильных знаний, но формирование мировоззрения, подготовка для жизни в современном обществе. Поэтому воспитательная ориентированность выступает одной из ключевых особенностей отечественного образования [3]. В основе воспитания – формирование отношения человека к жизни, ответственности за свою страну, семью, свое дело.

Физическая культура и спорт активно содействует формированию социально ценных моральных качеств личности [1]. К данным качествам можно отнести трудолюбие, дисциплинированность, ответственность, коллективизм, целеустремленность, решительность, настойчивость, терпение. Это помогает человеку иметь продуктивный потенциал, правильно расставлять приоритеты, быть самостоятельным. Спорт также учит человека работать в команде, развивает навыки социализации и общения, что важно для формирования необходимых межличностных отношений.

Спортивная деятельность предполагает систематическую работу над собой, стремление к достижению высоких результатов, борьбу за первенство. Поэтому в ходе занятий возникают проблемы, которые имеют духовно-нравственный характер: о разумной мере увлечения спортом, о способах преодоления гордости, тщеславия и уныния, о допустимых границах физических нагрузок и риска для здоровья, о способах достижения победы, об отношении к сопернику.

В процессе физкультурно-спортивной деятельности серьезное внимание должно уделяться воспитанию у студентов ответственного отношения к своему здоровью. Для поддержания необходимого уровня физических кондиций, состояния здоровья, двигательной активности необходимо

стремиться к повышению посещаемости занятий по физической культуре. При наличии проблем со здоровьем важным является донести до студентов, что им нельзя делать во время выполнения физической нагрузки с учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. Студентам необходимо научиться внимательно прислушиваться к своему организму, анализировать изменения самочувствия, при обязательной обратной связи с преподавателем. Формирование навыка самоанализа внутреннего состояния является важным в будущей работе для сохранения ресурсов здоровья, варьирования нагрузки.

Многие особенности, связанные с процессом воспитания реализуются путем личного контакта педагога и студентов в процессе живого общения. Как показала практика, одним из недостатков дистанционной формы обучения является изолированность участников образовательного процесса, недостаточный контроль процесса обучения, психоэмоционального состояния [4].

В воспитании внутренних качеств личности существенное влияние оказывают требования дисциплинарного характера в период обучения, что является составной частью воспитательной работы. Необходима требовательность к соблюдению дисциплины, установленного режима, порядка взаимоотношений, выполнения необходимых требований.

Прежде чем воспитывать других, необходимо в первую очередь воспитать себя, основываясь на Богозаповеданных нравственных идеалах и ценностях. Именно наше поведение и духовный рост, будет являться ключом, который позволит обеспечить продуктивные социальные взаимоотношения.

Образование призвано формировать у молодых людей правильные представления о свободе и ответственности. Вместе с тем серьезную озабоченность вызывают тенденции навязывания современному обществу ложного понимания свободы как вседозволенности. Только в соединении с нравственной ответственностью свобода обретает свой истинный смысл и значение. Добросовестная учеба, общественная активность, уважение и забота

о людях, построение семьи, основанной на любви и верности, бережное отношение к здоровью как бесценному дару должны являться значимыми в личностном самоопределении. Для молодых людей в период обучения в вузе полезно участие в осуществлении общественных проектов, волонтерском движении, спортивно-массовой работе, культурно-просветительской деятельности.

Таким образом, для реализации социально-психологического ресурса молодежи необходимо гармоничное и продуманное соединение традиционного начала с новациями. Традиции необходимо бережно хранить в контексте любых реформ и изменений, они передают от поколения к поколению значимые духовные и культурные ценности. В практической сфере для формирования системы ценностей личности значимо использование воспитательного потенциала учебных дисциплин по физической культуре и спорту, а также спортивно-массовой работы. Приобщение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом имеет особое социальное предназначение, студенты не только улучшают свое здоровье, но и развивают важные навыки, которые пригодятся им в будущем.

Литература:

1. Крамской С.И. Физическое воспитание и спорт в образовательном пространстве современного вуза / С.И. Крамской, И.А. Амельченко // Культура физическая и здоровье. – 2022. – Т. 82 – № 2. – С. 276 – 277.
2. Мудрик А.В. Социализация человека / А.В Мудрик. – М.: Academia, 2005. – 267 с.
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года: утв. Председателем Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-Р.